

**ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТИЗИМИ ҚУВУРИДАГИ БЕҲУДА БОСИМ
САРФИНИ ЎЛЧОВ АСОСИДА ТАЖРИБАЛАР НАТИЖАЛАРИ.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7128991>

Ишанов Жавлон Хамидуллаевич

докторант -Ирригация ва сув муаммолари илмий тадқиқот институти.

Анотация: *Томчилатиб суғориш тизими қувури узунлиги бўйича беҳуда босим сарфи тақсимланишини аниқлаш пьезометрлар ёрдамида амалга оширилди. Суғориш қувуридаги сув босимини беҳуда сарфи пьезометрлар ёрдамида аниқланган натижалари мақолада таҳлили келтирилган.*

Калит сўзлари: *Пьезометр, суғориш, қувур, томчилатгич, босим, беҳуда сарф, асбоб, ускуналар.*

КИРИШ. Иқлим ўзгаришлар оқибатида захира қор ва музликлар эриётганлиги шундан далолат бермоқдаки кейинги йилларда сув тақчиллиги кузатилмоқда. Республикада қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш, асосан суғориш деҳқончиликда олиб борилади. Шу боисдан сув ресурсларининг аҳамияти ўта юқорилиги смарали фойдаланшини талаб этади. Мақолада томчилатиб суғориш тизимларидаги суғориш қувурида гидравлик жараёнлар ушбу мақолада ижобий ҳал етишда кенг аҳамиятга эга .

Масаланинг қўйилиши. Томчилатиб суғориш тизими суғориш қувурларида босимни беҳуда сарфини аниқлаш мақсадида, пьезометрлар қурилмасни томчилатиб суғориш тизимининг қувурларидаги напорни беҳуда сарфини аниқлаш мақсадид мослаштриш зарурияти мавжуд. Пьезометр қурилмасини зарурияти шундаки, томчилатиб суғориш тизимида илмий тадқиқотлар олиб борилган бўлиб лекин, шу кунгача тизимдаги босим беҳуда сарфи етарли ҳал этилган йўқ.

Тўртта пьезометр қурилмасни шакиллантиришга учта икки метрлик ва битта икки ярим метрлик рейкалар, олтитта шиша пьезометрлар, тўртта ярим метрлик шаффоф (прозрачней) шланглар олиниди. Рекани учтаси эни $b=4 \times 4$, см баландлиги $h=200$, см биттаси эса 5×3 см, баландлиги $h=250$, см.

Пьезометр яшаш тартиб: икки метрлик рейкага томчилатиб суғориш лента ва қувурларидаги босимни ўлчаш учун, биринчи навбтда рейкага ўлчов мосламалари маҳкамланди ва ундан кейин шишали пьезометр маҳкамлаш учун рейкага ҳар етмиш сантиметрдан 5×4 см тахтачани маҳкамлаб чиқилди, маҳкамланган тахтачага пьезометорни ўрнатиш учун килипса қотирилди ҳамда диаметри 0,15 сантиметрили шаффоф шланг ёрдамида пьезометрни бир-бирга уланиб тайёр ҳолатга келтирилди. Иккинчи пьезометрини ясашлиши ҳам бир хил.

Учинчи ва тўртинчи пьезометри яшаш бировгина фарқ қилади. Икки метрлик рейкага сувнинг босимини ўлчаш мақсадида ўлчов асбоблари маҳкамлаб чиқилди ва шаффов (прозрачней) шлангни икки метрни ҳар йигирма сантиметрдан рекага клипса ёрдамида қотирилди ва пьезометрларни томчилатиб суғориш қувурга ҳамда ленталардаги босимни ўлчаш учун суғориш майдонига ўрнатиш учун 4x4 узунлиги 60 сантиметрли таянч устунни ясалди.

1-расм пьезометрлар ёрдамида томчилатиб суғориш қувуридаги босимни ўлчаш жараёни.

Тадқиқот усули. Тажриба қурилмасига мослаштирилган пьезометрлар орқали, томчилатиб суғориш ленталари ва қувурларида босим йўқолиш аниқлаш учун пьезометрларни биринчисини томчилатиб суғориш тизими тақсимловчи қувуридан 2,4 метр масофага ўрнатилди. Иккинчи пьезометримизни тизмининг тақсимловчи қувуридан 27,4 масофага ўрнатилди. Учинчи

пьезометр тизимни тақсимловчи қувуридан 52,4 м масофага ўрнатилди. Тўртинчи пьезометримиз эса тизмини тақсимловчи қувуридан 77,4 масофага ўрнатилиб, томчилатиб суғориш шлангларни босимни ўрганишга яъний тадқиқот ишларимизни олиб боришга тайёр ҳолатга келтирилди ва тадқиқотимизни бошладик.

Тадқиқот натижалари: Биринчи манометрига уланган томчилатиб суғориш қувуридаги босим 4 метрни кўрсатди, иккинчи пьезометрга уланган тизимини суғориш қувури 2,3 метр босимни кўрсатди, учинчи пьезометримизга уланган тизимини суғориш қувури 2,05 метр босимни кўрсатди, тўртинчи пьезометрга уланган тизимини суғориш қувури босими 1,4 метрни кўрсатди.

Олиб борилган тадқиқотлар натижаларига асосланиб томчилатиб суғориш тизимини суғориш қувурларидаги босимни бир мьёрда тақсимланмаслиги, суғориш қувуридаги томизгичлардаги хархил пьезометорларда сувнинг напори бир хил бўлмаслиги кўрсатди. Бу эса узунлик ва сатҳи маҳаллий қаршилиқ бирликга кетган энергия сарфини билдиради.

Тадқиқот натижалари асосида пьезометр кўрсаткичлари томчилатиб суғориш қувурининг беҳуда сарф тақсимланиш графиги шакллантрилди (1-расм).

2-расм.

$$h_1 + \frac{p}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} = h_2 + \frac{p}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + h_w \quad (1)$$

Маҳаллий узунлик ва ғадирбудурликни енгишга кетган энэргия сарфи.

Бернули тенгламаси.

бу ерда: h_1, h_2 - таққослаш текислигидан оқим кузатилаётган нуктагача бўлган масофа;

p –напор

P - ро

v_1, v_2 - сувнинг тезлиги

g - эркин тушиш тезлиги

h_w -кувур узунлиги бўйича босим йўқолиши.

Хулоса: Юқоридагилардан келиб чиқиб шуни айтиш мумкинки томчилатиб суғориш тизимини суғориш қувурларидаги босимни бир хил сарф бўлмаслиги, суғориш қувурда сувнинг босими беҳуда сарф бўлиши олиб борилган тадқиқотлар жарёнида аниқланди.

•ФОДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 11 декабрдаги “Қишлоқ хўжалигида сувни тежайдиган технологияларни жорий этишни янада жадал ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори. – Тошкент, 2020.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентнинг 2022 йил 1 мардаги Қишлоқ хўжалигида сувни тежайдиган технологияларни жорий этишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги № ПҚ-144 қарори Тошкент - 2022.

3. Д. Абдураимова, М.Отахонов, Ш. Қорахонов, С. Жалилов “Agro Пm” журнали. – Тошкент,2022.-№1 Б.67-69

4. А.Петров, Ж.Ишанов, Ж.Қутлимуродов. Томчилатиб суғориш тизими, магистрал қувурнинг гидравлик ҳисоби// “Аgro Пm” журнали. – Тошкент,2022.-№5 Б.79-80

5. “Марказий Осиё тоғларидаги кўп йиллик сув захираси кескин камаймоқда” — эксперт билан суҳбат (kun.uz)

